

Burzau | Bursau

Borja, Zaragoza, Aragón, España

AGUSTÍN DIEZ CASTILLO (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) | Introducción

PERE PAU RIPOLLÈS ALEGRE (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) | Introducción - Ordenación emisiones

Se localiza en Borja (Zaragoza), en los cabezos de "El Castillo", "La Corona", "La Cueva Esquilar" y zonas aledañas del casco urbano de Borja (Serrano et al. 2018). A pesar de no conocerse muchos hallazgos, el área de dispersión es notable (Aguilera 2009: 164). Un ejemplar del tipo *MIB* 1, bastante gastado apareció en el tesoro de Azaila I, lo que sugiere que algunos tipos se acuñaron en la segunda mitad del siglo II a.C. La ceca ha sido estudiada recientemente por Aguilera (2009), en cuyo trabajo ofrece un recorrido historiográfico y una sistematización de las emisiones.

Los seis tipos identificados, hasta el momento, incluyen unidades, mitades y ¿cuartos? de la segunda mitad del siglo II a.C.; su iconografía es poco variada y se enmarca dentro de los tipos más utilizados en la zona: el retrato masculino, el jinete y el caballo. La ordenación que proponemos identifica tres fases, la primera con retrato con cabello de líneas y sin creciente en reverso, la segunda con retrato con cabello de arcos concéntricos y símbolo creciente en reverso; y la tercera, similar a la anterior pero sin creciente. Los pesos medios van reduciéndose progresivamente, desde los *ca.* 15 g para las unidades del tipo *MIB* 1, hasta los *ca.* 10 g del tipo *MIB* 4.

Todas las unidades llevan en anverso una cabeza masculina a derecha entre el signo *bu* por detrás y un delfín vertical, por delante. Los tres primeros tipos *MIB* 1-3 (= *ACIP* 1588 | *CNH* 241/1 | Vives 53/1 -1-, *ACIP* 1589 | *CNH* 241/2 | Vives 53/5 -2a- | Vives 53/5 -2b- y *ACIP* 1590 | *CNH* 242/3 | Vives 53/7 -3-) se datan entre el 150 y el 120 a.C. El tipo 1a, que carece de creciente, lleva la lanza algo más inclinada hacia abajo y la leyenda *burzau* al aire. El reverso del tipo 1b es similar, pero con el signo *z*, de la leyenda, invertido. La tercera variante de este tipo -1c- presenta la leyenda del 1a, pero sobre línea en esta ocasión. Una cuarta variante -1d- es idéntica a la anterior pero con el signo *z* invertido como en la 1b. El segundo tipo, una mitad (*ACIP* 1590 | *CNH* 242/3 | Vives 53/7) presenta un anverso similar a las unidades, pero en el anverso no hay jinete sólo caballo galopando hacia la derecha sobre el que se inscribe el signo *s* y en la leyenda el signo *z* invertido como en el 1b. El tipo 3 lleva en el reverso un jinete con lanza, con un creciente externo encima y caballo galopando a derecha, debajo la inscripción *burzau* recta sobre línea. La disminución del peso medio así como la proximidad estilística con los tipos *MIB* 4-6 aconseja situarla en una posición intermedia.

Para los restantes tipos (*MIB* 4-6) proponemos una datación entre 120 y el 90 a.C. La unidad (*ACIP* 1591 | *CNH* 242/4 | Vives 53/2) presenta, en el anverso, un peinado con arcos concéntricos como el que podemos encontrar en el tipo anterior (*MIB* 3), y en otras cecas, por ejemplo, en Kalakorikos (*ACIP* 1791 | Vives 56/4) y, en el reverso, un jinete con lanza cabalgando hacia la derecha, encima de la leyenda recta *burzau* sobre línea. Las mitades (*ACIP* 1592 | *CNH* 242/5 | Vives 53/3) presentan cabeza masculina con collar, a derecha y, aunque lleva el signo *s* detrás de la cabeza, no tiene delfín; el reverso presenta caballo, galopando, con rienda suelta al aire, hacia la derecha y la leyenda *burzau* sobre línea. El anverso del tipo *MIB* 6 (*ACIP* 1593 | *CNH* 242/6 | Vives 53/4) es similar al de las mitades, pero en el reverso se sustituye la rienda al aire por cuatro puntos y el nombre incompleto de la ceca aparece incompleto, *burz*. Este tipo ha sido considerado un cuarto (*ACIP* 1593; *DCPH* II: 70; Aguilera 2009: 161), pero el peso medio es demasiado elevado (5,13 g), por lo que no estamos seguros de que no deba considerarse como una mitad del tipo *MIB* 4. Tampoco se puede descartar que *MIB* 5 sea una mitad de *MIB* 3. La similitud estilística de *MIB* 3-6 no permite asegurar nada. Por otro lado, también se conocen plomos monetiformes con la leyenda Bursau (Aguilera Hernández 2015).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aguilera Hernández, Alberto (2009): Una aproximación a los estudios de la ceca de Bursau desde el Renacimiento a la actualidad. *Salduie* 9.
- Aguilera Hernández, Alberto (2015): Propuestas de interpretación para un plomo monetiforme inédito en Bursau. *Acta Numismàtica* 45.
- Aguilera Hernández, Alberto (2016): La reducción geográfica de "burzau/Bursau a Borja (Zaragoza): su proceso historiográfico a partir de la Numismática. *Cuadernos de estudios Borjanos* 59.
- Collantes Pérez-Ardá, Esteban (1997): *Historia de las cecas de Hispania Antigua*. Madrid, p. 108.
- Dominguez Arranz, Almudena (1979): *Las cecas ibéricas del Valle del Ebro*. Zaragoza, p. 100-106. | [Institución Fernando del Católico · Diputación de Zaragoza](#)
- García-Bellido, María Paz; Blázquez Cerrato, María de las Cruces (2001): *Diccionario de cecas y pueblos hispánicos: con una introducción a la numismática antigua de la Península Ibérica*. Madrid, p. 70.
- Jordán Cólera, Carlos (2019): *Lengua y Epigrafía Celtibéricas*. Zaragoza, p. 301-302.

Martin Valls, Ricardo (1967): *La circulación monetaria ibérica*. Valladolid, p. 37, 136. | Zenon

Serrano Arnáez, Begoña; Bonilla Santander, Óscar; Santos Horneros, Ángel; María Izquierdo, Alicia; Valladares Lafuente, Carlos; Pérez Aranda, Miriam (2018): 2.3. Proyecto arqueológico Bursau-Borja (Aragón, España). Campaña de excavación 2017. *Actas II Congreso de Arqueología y Patrimonio Aragonés (CAPA), 9 y 10 de noviembre de 2017*, Zaragoza.

Untermann, Jürgen (1975): *Monumenta Linguarum Hispanicarum. Band I. Die Münzlegenden*. Wiesbaden, n. A.48.

Villaronga Garriga, Leandre; Benages Olivé, Jaume (2011): *Ancient Coinage of the Iberian Peninsula: Greek, Punic, Iberian, Roman / Les Monedes de l'Edat Antiga a la Península Ibèrica [= ACIP]*. Barcelona, p. 297-298. | Zenon

[Diccionario de Toponimia Histórica MECD](#) [Nomisma](#) [Hesperia](#) [Celtiberia histórica](#)

PRODUCCIÓN MONETARIA

ca. 150-120 a.C.

MIB 111/1, Estilo tosco. Peinado de líneas arqueadas en dos niveles

MIB 111/1a, Leyenda al aire, signo z regular

Bronce | Unidad | 14,7 g (3) | 26,43 mm (3)

A/ Cabeza masculina, barbada, a dcha. Delfin □ (bu)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda al aire □ϙϙ↑ (burzau)

Jesus Vico | 2012-10-09 | 131, Hispanic Society of America

MIB 111/1b, Leyenda al aire y signo z invertido

Bronce | Unidad | 14,27 g (22) | 25,51 mm (18)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Delfin □ (bu)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda al aire □ϙϙ↑ (burzau)

Vives 53/5 | ACIP 1589 | CNH 241/2

Áureo & Calicó | 2018-07-05 | 313

MIB 111/1c, Leyenda sobre línea y signo z regular

Bronce | Unidad | 16,62 g (4) | 26,17 mm (3)

A/ Cabeza masculina, barbada, a dcha. □ (bu)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda sobre línea □ϙϙ↑ (burzau)

Jesus Vico | 2014-03-06 | 137

MIB 111/1d, Leyenda sobre línea y signo z invertido

Bronce | Unidad | 15,31 g (46) | 25,24 mm (27)

A/ Cabeza masculina, barbada, a dcha. Delfin □ (bu)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda sobre línea □◇♀♂↑ (burzau)

Vives 53/6

Jesús Vico | 2018-11-15 | 152, Cores V

MIB 111/2, Caballo

Bronce | Media unidad | 7,51 g (9) | 19,91 mm (5)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Delfin □ (bu)

R/ Caballo galopando, a dcha. | Leyenda sobre línea M / □◇♀♂↑ (s / burzau)

ACIP 1590 | CNH 242/3 | Vives 53/7

Jesús Vico | 2012-10-09 | 131, Hispanic Society of America

MIB 111/3, Peinado de arcos concéntricos / Símbolo creciente en reverso

Bronce | Unidad | 13,85 g (11) | 27,43 mm (10)

A/ Cabeza masculina, barbada, con collar, a dcha. Delfin □ (bu)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda sobre línea Creciente externo □◇♀♂↑ (burzau)

ACIP 1588 | CNH 241/1 | Vives 53/1

Instituto Valencia de Don Juan

ca. 120-90 a.C.**MIB 111/4, Peinado de arcos concéntricos**

Bronce | Unidad | 10,36 g (71) | 24,53 mm (40)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Delfin □ (bu)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda sobre línea □◇♀♂↑ (burzau)

ACIP 1591 | CNH 242/4 | Vives 53/2

Áureo & Calicó | 2017-02-09 | 287

MIB 111/5, Caballo

Bronce | Media unidad | 5,97 g (29) | 20,43 mm (16)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. □ (bu)

R/ Caballo, galopando, con rienda suelta al aire, a dcha. | Leyenda sobre línea □◇♀♂↑ (burzau)

ACIP 1592 | CNH 242/5 | Vives 53/3

Áureo & Calicó | 2008-10-29 | 213, Colección Barcino

MIB 111/6, Caballo y cuatro puntos

Bronce | 1/4 de unidad | 5 g (19) | 18,96 mm (17)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. □ (bu)

R/ Caballo galopando, a dcha. | Leyenda sobre línea Cuatro puntos □◇♀ (burz)

ACIP 1593 | CNH 242/6 | Vives 53/4

Este tipo ha *ACIP*1593;*DCPH*III: 70; Aguilera 2009: 161), pero el peso *MIB*4, ya que tampoco se ha modificado el tipo de reverso, sido medio es demasiado elevado (5,13 g), que suele identificar una denominación diferente. No se considerado por lo que no estamos seguros de que no pueda descartar que *MIB* 5 sea una mitad de *MIB* 3. La un cuarto (deba considerarse como una mitad del tipo similitud estilística de *MIB* 3-6 no permite asegurar nada.

Tauler & Fau y Herrero | 2018-11-28 | 20